

UNIVERSITÉ LYON 1

RAPPORT DE STAGE
ESRF : EUROPEAN RADIATION SYNCHROTRON FACILITY

Optimisation des tomographies X en milieux poreux

Élève :
Maxime GROSLÉGIAT

Tuteur de stage :
Dr.CORDONNIER Benoit

Encadrant universitaire :
Dr.GRANDONI Livia

22 août 2025

Résumé

Cette étude a été réalisée au cours d'un stage de Master 1 au sein de l'ESRF (European Synchrotron Radiation Facility), du 5 mai au 31 juillet 2025, dans la Division "Experiments", au sein du groupe "Structure of Materials", plus précisément sur la ligne de lumière ID19. Ce stage s'inscrivait dans le cadre du projet européen (ERC) CHORUS, dont le sous-projet RockNMix correspond à l'application à l'ESRF, centré sur la thématique d'écoulement fluide en milieu poreux sous un régime chaotique stationnaire.

L'objectif principal était d'améliorer les acquisitions de tomographie à rayons X d'échantillons triphasiques (deux fluides et une matrice rocheuse poreuse), selon deux axes complémentaires :

- une approche expérimentale, visant à optimiser les conditions d'acquisition des scans ;
- une approche numérique, portant sur le traitement et l'amélioration des données à l'aide de techniques de reconstruction tomographique innovantes.

L'approche initiale reposait sur une méthode spectrale exploitant le K-edge de l'iode, afin de maximiser le contraste entre les deux fluides. courante pour des milieux biphasiques, a rencontré des limites significatives dans un contexte triphasique. Une amélioration notable de la qualité d'image a été obtenue en augmentant l'énergie d'acquisition ainsi que la distance entre l'échantillon et le détecteur.

Par ailleurs, les techniques de reconstruction utilisées ont également été examinées. Celles-ci se sont avérées peu adaptées aux échantillons étudiés. L'algorithme PagOpag permet de contourner certaines limitations, bien qu'il repose sur des approximations. Des approches plus avancées, telles que la Complex Fourier Transform (CFT), les méthodes itératives ou la Coherent Diffraction Imaging (CDI), offrent des perspectives intéressantes pour une récupération de phase plus précise et une meilleure définition des interfaces.

Cette première expérience en environnement de recherche a permis de se familiariser avec les infrastructures de pointe de l'ESRF, ainsi qu'avec les méthodologies liées à l'imagerie par rayons X et au traitement de données. La poursuite de ces travaux dans le cadre d'un stage de Master 2 est envisagée, afin d'approfondir les solutions proposées et d'optimiser davantage les reconstructions tomographiques.

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Dr. Cordonnier, qui a assuré ma supervision tout au long de ce stage. Son encadrement, sa disponibilité et ses conseils ont grandement contribué à la qualité de cette expérience.

Je remercie également le Dr. Grandoni, ma tutrice universitaire, pour son suivi régulier, ses retours constructifs et son soutien constant durant ces trois mois.

Enfin, je souhaite adresser un remerciement tout particulier à l'ensemble de l'équipe de la ligne de lumière ID19 pour leur accueil chaleureux, leur bienveillance et leur esprit collaboratif. Leur accompagnement m'a permis de m'intégrer rapidement et de progresser dans un environnement aussi stimulant que complexe.

Table des matières

Résumé	1
Remerciements	1
1 Introduction	3
2 Principe du rayonnement synchrotron	4
3 Principe de l'imagerie, Tomographie à rayon X	5
4 Partie physique : Pré-acquisition	6
4.1 Paramètres optiques	7
4.2 Protocole	8
4.3 Résultats des analyses Pré-acquisition	9
4.3.1 Analyse manuelle Fiji	9
4.3.2 Analyse automatique/numérique	11
5 Partie numérique : Post-acquisition	12
5.1 Filtre de Paganin et Reconstruction	13
5.1.1 Le contraste de phase	13
5.1.2 Rôle de la distance échantillon-détecteur	13
5.1.3 Principe du filtre de Paganin	14
5.1.4 Reconstruction	14
5.2 Algorithme PaGoPag	15
5.3 Résultats des analyses Post-acquisition	15
6 Discussion des résultats	17
7 Conclusion	18
Bibliographie	19
Annexes	20
Table des figures	20
Liste des équations	21
Tableau des constantes physiques	21
Tableau des grandeurs variables	21
Figures Annexes	22
Codes	35

1 Introduction

La compréhension des phénomènes de transport multiphasique en milieux poreux constitue un enjeu majeur dans de nombreux domaines : énergie (réservoirs pétroliers, géothermie), environnement (circulation d'eau, stockage du CO₂) et géosciences (caractérisation des roches et réservoirs naturels). À ces échelles, les mécanismes d'écoulement dépendent de la microstructure des matériaux, rendant indispensable une analyse fine à l'échelle du pore.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet européen CHORUS, et à l'ESRF son application RockNMix, porté par une collaboration entre physiciens, géologues et ingénieurs. Ce projet vise à mieux comprendre les dynamiques d'écoulement multiphasique dans les roches poreuses, en particulier les régimes stationnaires chaotiques, en combinant des approches expérimentales et de modélisation numérique. L'un des axes repose sur la tomographie à rayons X, technique d'imagerie tridimensionnelle non destructive permettant d'observer la microstructure, la répartition des phases et l'évolution des fluides dans le temps à l'échelle micrométrique.

Cette étude s'inscrit dans cette démarche, non pas en analysant directement les écoulements, mais en travaillant sur l'optimisation de la qualité des images tomographiques. La fiabilité des analyses dépend des données, leur précision conditionnant toute interprétation ultérieure. Il s'agit donc d'identifier, comprendre, puis corriger les artefacts nuisant à l'interprétation, notamment aux interfaces entre fluides et solides.

Les expériences ont été réalisées en conditions statiques, sans circulation de fluides. Les échantillons étaient saturés soit avec un seul fluide, soit avec deux fluides contrastés, dont l'un enrichi en iode pour améliorer le contraste. L'objectif était de montrer que l'approche spectrale initiale, consistant à travailler à l'énergie du K-edge de l'iode, n'est pas toujours adaptée. Cette configuration génère en effet des artefacts, notamment aux interfaces, où le fort contraste contredit l'hypothèse de Paganin. Le paramètre des filtres appliqués (δ/β) dépend du couple de matériaux et devient inadapté pour l'un des trois couples présents. Bien que ces défauts ne soient pas liés à des altérations physiques, ils compliquent la segmentation des volumes et compromettent l'analyse quantitative.

Pour y remédier, deux approches complémentaires ont été explorées. En pré-acquisition, la distance échantillon-détecteur et l'énergie du faisceau ont été ajustées pour optimiser la netteté et réduire les effets parasites. En post-acquisition, des méthodes de filtrage par contraste de phase ont été appliquées, notamment le filtre de Paganin, dont l'efficacité dépend du ratio δ/β . Une méthode plus avancée, PagOpag, a également été testée : elle consiste à masquer une des trois phases pour se ramener au cas classique de reconstruction avec un seul couple, corrigeant ainsi les artefacts tout en préservant les détails structuraux.

En combinant ces techniques, ce travail vise à optimiser la qualité des reconstructions tomographiques des roches poreuses saturées. Cette étape est cruciale pour assurer la fiabilité des données dans le projet RockNMix et pour favoriser les analyses ultérieures des mécanismes de transport et de la dynamique des fluides.

2 Principe du rayonnement synchrotron

Le rayonnement synchrotron est une source de lumière extrêmement brillante et cohérente, exploitée dans de nombreuses techniques d'imagerie avancée, dont la tomographie à rayons X. Il est produit par des électrons accélérés à des vitesses relativistes (proches de celle de la lumière) et déviés par des aimants dans un anneau de stockage. Cette configuration permet d'obtenir un faisceau de photons collimaté, intense et couvrant un large spectre d'énergies.

FIGURE 1 – Schéma simplifié d'un synchrotron. (1) Linac (accélérateur linéaire) : première étape d'accélération des électrons. (2) Booster : les électrons y sont accélérés à haute énergie. (3) Anneau de stockage : les électrons circulent en boucle et émettent un rayonnement synchrotron à chaque déviation. (4) Lignes de lumière : le rayonnement est extrait et guidé vers les stations expérimentales.

Le rayonnement synchrotron présente plusieurs caractéristiques qui le rendent particulièrement adapté à l'imagerie de haute précision :

- Large spectre : il couvre une gamme étendue de longueurs d'onde, pour de l'imagerie de 30 keV à 400 keV.
- Brillance exceptionnelle : la densité de photons est plusieurs ordres de grandeur supérieure à celle des sources conventionnelles, permettant des acquisitions rapides et détaillées.
- Haute cohérence spatiale et temporelle : cette propriété rend possibles des techniques avancées telles que le contraste de phase.
- Émission pulsée : les électrons étant organisés en paquets, la lumière est émise sous forme d'impulsions ultra-brèves, ce qui autorise des expériences dynamiques à haute résolution temporelle.

L'utilisation de cette source lumineuse dans le cadre du projet RockNMIx permet d'obtenir des images tomographiques d'une qualité inégalée, essentielles pour l'étude des structures poreuses complexes à l'échelle micrométrique.

3 Principe de l'imagerie, Tomographie à rayon X

La tomographie à rayons X est une technique d'imagerie tridimensionnelle non destructive permettant d'explorer l'intérieur d'un objet à partir d'un ensemble de projections acquises sous différents angles. Elle repose sur l'atténuation des rayons X lors de leur traversée de la matière, phénomène régi par la loi de Beer-Lambert :

$$I = I_0 \cdot e^{-\mu x} \quad (1)$$

où I_0 est l'intensité incidente du faisceau, I l'intensité transmise, μ le coefficient d'atténuation linéaire du matériau, et x l'épaisseur traversée. Ce coefficient dépend de la nature chimique du matériau et de l'énergie des rayons X utilisés.

L'acquisition consiste à faire tourner l'échantillon devant une source de rayons X et un détecteur, en collectant une série de projections 2D à différents angles (généralement entre 0° et 180° , ou sur 360° selon la configuration). L'ensemble de ces projections forme un sinogramme, à partir duquel une image volumique peut être reconstruite.

FIGURE 2 – Étapes du processus tomographique : objet original (gauche), sinogramme (centre), reconstruction (droite).

La figure 2 illustre les trois étapes fondamentales de la tomographie :

- **Objet original** : il s'agit d'une coupe 2D d'un objet contenant plusieurs inclusions de densités différentes. Chaque matériau est représenté par une intensité de gris correspondant à son coefficient d'atténuation.
- **Sinogramme** : il regroupe les projections 1D de l'objet acquises pour chaque angle de rotation. Chaque colonne correspond à une projection à un angle donné. Le sinogramme contient l'ensemble des informations nécessaires à la reconstruction tomographique.
- **Reconstruction** : à partir du sinogramme, une image de l'objet est reconstruite à l'aide d'un algorithme de rétroprojection filtrée. On retrouve les différentes structures internes, avec toutefois l'apparition d'artefacts visibles sous forme de lignes ou de bavures, résultant de limites dans le processus de reconstruction ou d'effets physiques non corrigés.

Dans le cadre du projet ROCKNMIX, cette technique est utilisée pour imager des échantillons de roche saturés en un ou deux fluides, avec une résolution de l'ordre du micromètre. L'objectif est de visualiser la microstructure poreuse et la distribution des phases fluides, en vue d'étudier les mécanismes de transport multiphasique.

Un bon contraste d'atténuation entre les phases est essentiel pour une segmentation fiable. Pour cela, un des fluides peut être enrichi en iode afin d'augmenter sa capacité d'absorption. Toutefois, ce contraste élevé peut également induire des artefacts, notamment aux interfaces, rendant nécessaire une optimisation des paramètres d'acquisition et un traitement adapté des images reconstruites. Voici un exemple d'une slice tomographique qui comporte des artefacts changement de phase de manière significative :

FIGURE 3 – Slice tomographique d'un échantillon de grès de Bentheimer saturé avec deux fluides : un iodé et l'autre non.

4 Partie physique : Pré-acquisition

L'amélioration de la qualité des images tomographiques passe d'abord par une optimisation des conditions expérimentales avant l'acquisition proprement dite. Cette phase de pré-acquisition vise à ajuster les paramètres physiques et optiques de l'imagerie pour limiter l'apparition d'artefacts. Les choix effectués à ce stade tels que la géométrie de l'installation, l'énergie du faisceau ou la distance échantillon-détecteur influencent directement la netteté des projections et la fiabilité des reconstructions 3D. Cette section détaille les principaux réglages explorés, le protocole suivi ainsi que les résultats obtenus.

4.1 Paramètres optiques

Parmi les paramètres influençant la qualité des images tomographiques, la taille des pixels du détecteur (*pixel size*) joue un rôle clé. Elle détermine la résolution spatiale des projections et dépend directement du champ de vue (FOV) et de la taille du détecteur, selon la relation suivante :

$$\text{Pixel size} = \frac{\text{FOV}}{\text{Taille du détecteur}} \quad (2)$$

Un facteur essentiel associé à cette taille de pixel est la distance de Fresnel, ou *nearfield*, qui définit la zone dans laquelle les effets de diffraction sont suffisamment faibles pour garantir une image exploitable. Cette distance s'exprime par :

$$a = \frac{(2 \times \text{Pixel size})^2}{\lambda} \quad (3)$$

où λ est la longueur d'onde du rayonnement incident, dépendante de l'énergie E du faisceau selon :

$$\lambda = \frac{hc}{E} \quad (4)$$

avec h la constante de Planck et c la vitesse de la lumière.

La figure 4 illustre l'évolution de la distance de Fresnel en fonction de l'énergie du faisceau et de la taille des pixels.

FIGURE 4 – Distance de Fresnel (nearfield) en fonction de l'énergie et de la taille des pixels.

Cette représentation permet d'identifier les configurations optimales. La distance entre l'échantillon et le détecteur doit donc être choisie entre la distance de Fresnel et la distance minimale possible, en tenant compte des contraintes d'acquisition (voir Annexe 1 : Tableau regroupant plusieurs valeurs de taille de pixel et de champ proche en fonction de la taille du détecteur).

4.2 Protocole

L'étude a été réalisée sur des échantillons de grès de Bentheimer, une roche sédimentaire silicoclastique fréquemment utilisée en laboratoire pour les expériences de transport en milieux poreux en raison de ses propriétés homogènes et bien caractérisées. Elle présente une porosité effective d'environ 23–24%, une perméabilité typique de l'ordre du darcy, et une distribution de pores relativement uniforme, ce qui en fait un bon candidat pour la tomographie à haute résolution.

Les échantillons cylindriques, ont été saturés en un ou deux fluides choisis pour leurs contrastes d'atténuation aux rayons X (Annexe 2 : Format des échantillons réalisés pour la série avec le Bentheimer). Deux formulations ont été utilisées :

- Un fluide fortement absorbant, composé de 80% de glycol et 20% de NaI, enrichi en iode afin d'augmenter le contraste aux rayons X.
- Un fluide peu absorbant, composé de 90% de glycol et 10% d'eau, servant de phase légère.

Le fluide iodé est choisi pour son fort pouvoir d'absorption des rayons X autour du seuil K (33,2 keV), énergie suffisante pour l'émission d'un électron de l'iode. L'hypothèse initiale était d'exploiter ce seuil en imagerie spectrale pour obtenir un contraste optimal et mieux détecter les variations de concentration des fluides (Annexe 3 : interpolation de μ/ρ de l'iode entre 20 et 150 keV d'après les données NIST). À plus haute énergie, l'effet du K-edge s'atténue, la diffusion Compton dominant l'effet photoélectrique et réduisant le contraste entre phases. Cependant, cette approche atteint ses limites, car elle introduit de nombreux artefacts de changement de phase. J'ai donc cherché à étaler les énergies pour analyser leur influence sur ces artefacts ainsi que sur la distance échantillon-détecteur.

Certains échantillons ont été saturés (à l'aide d'une pompe à vide) uniquement avec l'un des deux fluides, tandis que d'autres ont été préparés avec une configuration biphasique, reproduisant des interfaces nettes entre les deux liquides. Cette disposition permet d'observer et de caractériser les artefacts plus facilement dans un premier temps l'interface fluide-roche pour chaque fluide et ensuite voir leur impact lorsqu'ils sont ensemble (Annexe 4 : Configurations réalisées pour la série avec le Bentheimer).

L'acquisition tomographique a été réalisée sur la ligne de lumière ID19 de l'ESRF, à l'aide d'une caméra haute résolution de 2048×2048 pixels associée à un champ de vue (FOV) de 3 mm, ce qui nous donne une taille de pixel de $1,46 \mu\text{m}$. Chaque échantillon a été imagé à différentes énergies du faisceau et à différentes distances échantillon-détecteur afin de couvrir une large gamme de conditions expérimentales. Le tableau 1 résume les configurations testées :

Énergie (keV)	Distance 1 (m)	Distance 2 (m)
40	0.04	0.27
89	0.27	0.55
120	0.41	0.83

TABLE 1 – Distances échantillon-détecteur utilisées pour chaque énergie.

Pour centrer l'énergie moyenne du spectre sur un point donné souhaité, des filtres passe-bas ou passe-haut ont été utilisés, composés de matériaux tels que le cuivre, l'aluminium, le silicium ou encore l'or. Ces filtres permettent d'atténuer certaines composantes du spectre et de façonner le faisceau incident en fonction des besoins expérimentaux, en éliminant notamment les basses ou hautes énergies parasites.

Les reconstructions tomographiques, réalisées par mon encadrant avec des paramètres standards (rétroprojection filtrée, sans post-traitement), servent de base neutre pour l'analyse. À partir des volumes, j'ai extrait des coupes transversales et tracé des profils d'intensité aux interfaces afin de détecter et quantifier les artefacts liés aux transitions de phase.

4.3 Résultats des analyses Pré-acquisition

Lors des acquisitions, le format d'échantillon s'est révélé inadapté : les tubes Falcon n'étant pas parfaitement étanches, une fuite progressive du fluide a entraîné une désaturation de l'échantillon, avec infiltration d'air dans les pores de la roche. Pour la suite de l'étude, l'analyse portera donc principalement sur des configurations biphasiques (fluide + roche), bien que les profils d'intensité et la comparaison entre les deux fluides restent exploitables.

4.3.1 Analyse manuelle Fiji

Afin de quantifier les artefacts observés aux interfaces fluide-roche, une première approche manuelle a été menée à l'aide du logiciel *Fiji*, une distribution de *ImageJ* spécialisée dans le traitement et l'analyse d'images scientifiques. Cette méthode permet d'extraire des profils d'intensité traversant les interfaces et d'observer les distorsions liées aux effets de phase.

Le protocole suivi est le suivant :

1. Sélection d'une coupe transversale représentative de l'échantillon reconstruit (slice 2D) mettant en évidence une interface nette entre la matrice rocheuse et la phase fluide (Annexe 5.1 et 5.2 : Slices choisis pour mon analyse manuelle, avec des inclusions de Fluide 1 et Fluide 2).
2. Utilisation de l'outil *Line Profile* de Fiji pour tracer un segment perpendiculaire à l'interface, couvrant à la fois la zone fluide, la transition, et la zone rocheuse.
3. Extraction du profil d'intensité correspondant, représentant la variation de l'absorption des rayons X le long du segment tracé.
4. Analyse qualitative du profil : identification du pic d'intensité ou de la suratténuation caractéristique d'un artefact de phase (anneaux lumineux, franges de diffraction, halos...). Mesure de la différence entre le pic d'intensité (=Artefact de phase que l'on veut réduire) et la phase rocheuse.
5. Comparaison entre deux distances pour une même énergie.
6. Enregistrement des données et des profils pour constituer un tableau comparatif entre les différentes conditions expérimentales testées (énergie du faisceau, distance échantillon-détecteur, configuration mono- ou biphasique).

Un exemple typique de profil d'intensité est présenté en Figure 5, illustrant la présence d'un artefact de phase sous la forme d'un dépassement d'intensité à l'interface fluide-roche. Les profils partent toujours du fluide et vont dans la roche.

FIGURE 5 – Exemple de profil d'intensité mesuré avec Fiji à l'interface fluide-roche. A gauche une distance échantillon - détecteur de 40 mm et à droite une distance de 270mm. Une énergie de 40 keV. (Orange : Fluide, Bleu : Artefact de transition de phase, Vert : Roche)

Cette première série de mesures manuelles, bien que limitée en nombre de profils, permet une observation directe des artefacts et fournit une base de comparaison qualitative entre les différentes conditions d'acquisition. Les tableaux récapitulatifs des profils mesurés et des intensités d'artefacts associés sont présentés en Annexe 6.1 et 6.2.

À partir des résultats, j'ai extrait les valeurs moyennes de "Delta" du tableau de données, puis les ai représentées dans un graphique croisant l'énergie du faisceau et la distance échantillon-détecteur. Pour rappel, "Delta" correspond à la différence entre le pic d'intensité lié à l'artefact de phase et la phase rocheuse (fin du profil). L'objectif est d'identifier les conditions expérimentales minimisant les artefacts de phase.

FIGURE 6 – Graphique énergie / distance échantillon-détecteur représentant la valeur moyenne de "Delta" mesurée en fonction des conditions expérimentales.

Les points représentés sur le graphique correspondent aux valeurs obtenues pour les différentes conditions expérimentales décrites précédemment dans la partie protocole. Afin de faciliter la lecture et l'interprétation des résultats, j'ai choisi d'ajouter une interpolation linéaire entre les points expérimentaux. On observe clairement que les artefacts de phase sont plus importants à faible énergie. À l'inverse, plus l'énergie du faisceau et la distance échantillon-détecteur augmentent, plus l'intensité des artefacts diminue. Enfin, il est également visible que le fluide F1 est plus sensible aux artefacts de phase que le fluide F2.

4.3.2 Analyse automatique/numérique

Afin de compléter l'analyse manuelle réalisée sur Fiji, une approche de traitement automatique a été développée en Python. L'objectif est d'extraire et quantifier les profils d'intensités entre les différentes phases en grande quantité : fluide et grains. L'analyse s'appuie sur la variation des niveaux de gris et permet une extraction reproductible de profils d'intensité aux interfaces *fluide* \rightarrow *grains*.

Cette procédure repose sur plusieurs étapes successives :

1. **Chargement et prétraitement de l'image** : L'image brute (au format `.tiff`) est chargée en niveaux de gris. Une région d'intérêt (ROI) est ensuite sélectionnée manuellement par l'utilisateur à l'aide d'une interface graphique interactive. Un flou gaussien est appliqué à la zone sélectionnée afin de réduire le bruit tout en conservant les gradients d'intensité utiles à l'analyse (Annexe 7 : Image d'origine (zone d'intérêt sélectionnée)).
2. **Segmentation automatique** : Une segmentation en trois classes est réalisée par la méthode multi-seuil d'Otsu, qui permet de distinguer les trois phases : air (classe 0), fluide (classe 1) et grains solides (classe 2). Un nettoyage morphologique (ouverture/fermeture) est ensuite appliqué pour supprimer les petits artefacts et régulariser les contours (Annexe 8 : Carte de segmentation des phases : air / fluide / grains).
3. **Détection des interfaces** : Les interfaces entre les phases fluide et grains sont identifiées en repérant les pixels de la classe "grains" en contact avec des pixels "fluide". Cela permet de localiser précisément les zones de transition à analyser.
4. **Extraction des profils d'intensité** : Des profils d'intensité sont extraits perpendiculairement aux interfaces détectées, en suivant la direction de la normale locale. Seuls les profils présentant une variation d'intensité significative (contraste suffisant, forme cohérente) sont conservés pour l'analyse.
5. **Analyse statistique des profils** : Chaque profil est caractérisé à l'aide de grandeurs simples :
 - Δ_1 : différence entre le maximum du profil et la moyenne des 20% premiers points (début),
 - Δ_2 : différence entre la moyenne des 20% derniers points (fin) et la moyenne du début,
 - le ratio Δ_1/Δ_2 , indicateur de l'intensité de l'artéfact. Lorsque la valeur du paramètre se rapproche de 1, cela signifie qu'il y a peu, voire pas d'artéfact. À l'inverse, plus cette valeur s'éloigne de 1, plus la présence d'artéfacts est importante. Ce nouveau paramètre permet une évaluation plus précise et une

normalisation de l'écart entre les deux phases, ce qui améliore l'analyse du contraste. À partir de maintenant, nous utiliserons ce paramètre pour quantifier les artéfacts, et nous l'appellerons « Ratio ».

Les distributions de ces grandeurs sont visualisées sous forme d'histogrammes, et un résumé statistique est fourni (moyenne, médiane, écart-type).

6. **Visualisations** : Les résultats sont visualisés via :

- les profils valides tracés sur l'image originale (Annexe 9 : Profils d'intensité valides extraits aux interfaces fluide <-> grains),
- un ensemble superposé de courbes représentant les profils d'intensité (Annexe 10 : Profils extraits validés),
- une carte de segmentation colorée (air = bleu, fluide = vert, grains = rouge).

L'intégralité du code se trouve dans la partie "Codes" en Annexe.

Nous reprenons à présent l'ensemble des slices listées en annexe 5, qui avaient été traitées manuellement, afin d'en extraire la valeur du Ratio à l'aide du code. Cela nous permet d'obtenir cette métrique pour chaque configuration expérimentale, et ainsi de reconstruire un graphique basé sur le "Ratio", considéré comme plus fiable.

FIGURE 7 – Graphique énergie / distance échantillon-détecteur représentant la valeur de "Ratio" en fonction des conditions expérimentales.

Nous pouvons tirer les mêmes conclusions que celles de l'analyse manuelle réalisée en section 4.3.1, tout en ajustant certains points. Le fluide F1 (iodé) est globalement plus affecté que le fluide F2. À basse énergie, autour de 40 keV, le fluide F1 subit beaucoup plus les artéfacts de phase que le fluide F2. Cependant, cette différence entre les deux fluides diminue avec l'augmentation de la distance et de l'énergie (Annexe 11 : Différence de présence d'artéfact entre Fluide 1 et Fluide 2).

5 Partie numérique : Post-acquisition

Dans cette section, nous nous intéressons au post-traitement : nous étudierons les paramètres et les méthodes que nous pouvons appliquer pour réduire les artéfacts liés aux changements de phase.

5.1 Filtre de Paganin et Reconstruction

5.1.1 Le contraste de phase

Lors d'une acquisition tomographique par rayons X, l'image enregistrée par le détecteur est principalement liée à l'absorption du rayonnement par l'échantillon. Cependant, lorsque les matériaux traversés présentent de faibles différences d'absorption ou lorsque les dimensions caractéristiques des structures observées sont très fines, l'imagerie par absorption seule peut ne pas suffire à révéler les détails nécessaires à l'analyse. C'est notamment le cas dans l'étude des roches poreuses saturées, où les interfaces entre les phases solides et fluides peuvent générer des artefacts ou rester difficilement discernables.

Pour pallier ces limitations, il est possible d'exploiter le contraste de phase, phénomène lié à la modification de la phase des ondes X lorsqu'elles traversent un milieu dont l'indice de réfraction diffère de celui du vide. L'indice de réfraction complexe des matériaux aux rayons X s'exprime ainsi :

$$n = 1 - \delta + i\beta \quad (5)$$

où :

- δ est le terme responsable du déphasage (lié à la réfraction),
- β est le terme lié à l'absorption.

La traversée de l'échantillon induit ainsi une modification de phase de l'onde incidente. Cette information de phase, qui n'est pas directement accessible par le détecteur, peut cependant être exploitée en analysant les variations d'intensité induites par la propagation des ondes après leur interaction avec l'échantillon. Ce principe est à la base des méthodes dites de propagation-based phase contrast imaging, dans lesquelles la distance entre l'échantillon et le détecteur joue un rôle clé.

5.1.2 Rôle de la distance échantillon-détecteur

Lorsqu'une onde X déphasée par l'échantillon se propage avant d'atteindre le détecteur, les variations de phase locales génèrent des franges de Fresnel. Elles apportent des informations sur la microstructure, mais peuvent aussi compliquer l'interprétation si elles ne sont pas maîtrisées.

La distance entre l'échantillon et le détecteur conditionne l'ampleur de ces effets :

- À très courte distance, les images sont dominées par l'absorption classique.
- À mesure que la distance augmente, les effets de contraste de phase deviennent plus marqués, améliorant la visibilité des interfaces.
- Au-delà d'une certaine limite, les motifs d'interférences deviennent trop complexes et peuvent nuire à la qualité de l'information.

On parle de régime champ proche lorsque l'échantillon est suffisamment proche du détecteur pour que les effets de diffraction restent simples à interpréter et que le contraste de phase soit exploitable de manière quantitative. C'est dans ce régime que le filtre de Paganin trouve toute son efficacité.

5.1.3 Principe du filtre de Paganin

Le filtre de Paganin, introduit par D. Paganin *et al.* en 2002, constitue une méthode simple et robuste pour extraire l'information de phase à partir d'une seule image de projection, sans nécessiter de multiples acquisitions ni d'algorithmes d'inversion complexes. Il repose sur l'approximation que l'échantillon est homogène ou constitué de matériaux aux propriétés optiques voisines, ce qui permet de relier la distribution de phase à la distribution d'intensité mesurée après propagation. Voici sa formule usuelle en espace des fréquences :

$$I_{\text{retrouvé}}(k_x, k_y) = \frac{I_{\text{mesuré}}(k_x, k_y)}{1 + \frac{\delta}{\beta} \cdot \frac{\lambda z}{2\pi} (k_x^2 + k_y^2)} \quad (6)$$

- $I_{\text{retrouvé}}(k_x, k_y)$: Spectre spatial de l'image corrigée (après application du filtre de Paganin).
- $I_{\text{mesuré}}(k_x, k_y)$: Spectre spatial de l'image mesurée (avant correction).
- δ : Variation de l'indice de réfraction en phase (partie réelle du décalage).
- β : Coefficient d'absorption imaginaire de l'indice de réfraction.
- λ : Longueur d'onde du rayonnement X utilisé.
- k_x, k_y : Composantes spatiales en fréquence selon les axes x et y dans le domaine de Fourier.

Ce filtre agit en post-traitement des projections, en appliquant un traitement basé sur le ratio δ/β , propre au matériau étudié. L'algorithme permet ainsi de retrouver la contribution de phase dans l'image et d'atténuer les artefacts associés aux effets de franges, tout en rehaussant le contraste des interfaces.

5.1.4 Reconstruction

L'objectif de la reconstruction est de retrouver la répartition interne du coefficient d'absorption ou du déphasage de phase, en inversant mathématiquement la transformée de Radon, qui relie les projections mesurées aux propriétés internes de l'échantillon.

Pour obtenir des reconstructions de qualité, trois types d'images sont systématiquement collectées lors des expériences :

- Les projections : ce sont les images principales, mesurées à différents angles de rotation. Chaque projection correspond à l'intégration du signal (absorption ou phase) le long des trajets des rayons X à travers l'échantillon.
- Les images dark : elles sont prises sans émission de rayons X, uniquement avec le détecteur actif. Ces images permettent de mesurer le bruit électronique du détecteur, comme le bruit thermique ou les offsets. Elles sont ensuite soustraites aux projections pour corriger ces défauts.
- Les images flat field : elles sont acquises sans l'échantillon, avec le faisceau allumé. Ces images corrigent les inhomogénéités du faisceau (variations d'intensité) et les défauts du détecteur (pixels morts, non-uniformités de réponse).

Après avoir corrigé les projections brutes avec les images dark et flat, on obtient des données prêtes à être reconstruites, dépourvues des principaux artefacts instrumentaux. C'est lors des reconstructions que j'applique un ratio δ/β avant la reconstruction 3D de

notre échantillon. En annexe 12 se trouve le "workflows" détaillé que j'ai utilisé pour les reconstructions que j'ai réalisé et l'étude de l'impact du ratio δ/β sur les reconstructions.

5.2 Algorithme PaGoPag

Le filtre de Paganin, basé sur un ratio δ/β unique, suppose un échantillon linéaire (2 phases avec seulement 1 interface). Dans notre cas, l'échantillon contient trois milieux distincts (grès de Bentheimer, fluide 1 et fluide 2), rendant cette hypothèse inadaptée. L'application d'un filtrage global peut ainsi entraîner une mauvaise définition des interfaces ou des saturations d'image liées à des transitions mal corrigées. Pour surmonter ces limites, nous utilisons l'algorithme Pagopag, qui applique successivement deux filtrages de Paganin avec des ratios δ/β spécifiques à chaque interfaces. Ce code permet de transformer un échantillon triphasique, comme le nôtre, en un échantillon biphasique. La méthode consiste d'abord à effectuer une première reconstruction en utilisant un rapport δ/β optimisé pour bien délimiter l'interface fluide-roche. À partir de cette reconstruction, un masque est ensuite généré afin de supprimer la matrice rocheuse. L'échantillon, désormais réduit aux deux phases fluides, est alors déconstruit pour revenir à l'état de projections. Une seconde reconstruction est ensuite effectuée, cette fois à l'aide d'un filtre de Paganin avec un rapport δ/β spécifiquement adapté à l'interface entre les deux fluides. Cette approche permet d'obtenir une reconstruction optimisée des interfaces fluides, ce qui est essentiel pour mener des études précises sur les propriétés et comportements de ces phases (Annexe 14 : Enchaînement des étapes de la technique de reconstruction PaOPag).

5.3 Résultats des analyses Post-acquisition

Pour évaluer l'impact du ratio δ/β dans le filtre de Paganin simple, j'ai réalisé plusieurs reconstructions d'un même échantillon de grès de Bentheimer saturé avec deux fluides distincts (F1 et F2, voir Annexe 13 : Slices utilisées pour mon analyse de l'impact du ratio δ/β sur la présence d'artéfact de changement de phase). À l'aide d'un script légèrement modifié, j'ai extrait les profils d'intensité aux interfaces, distinguant les zones F1–Roche et F2–Roche. J'ai ensuite calculé la métrique "Ratio", permettant de quantifier le contraste aux interfaces, en fonction des différentes valeurs de δ/β (voir graphique ci-dessous).

FIGURE 8 – Graphique "Ratio" en fonction du paramètre δ/β pour les deux fluides

On observe rapidement une augmentation des artéfacts liés aux changements de phase lorsque le ratio δ/β augmente. Ce phénomène est cohérent, car le ratio δ/β est propre à un matériau donné, or l'échantillon étudié est triphasique. L'application d'un filtre unique entraîne donc, d'une part, un renforcement du contraste global, mais d'autre part, une perte d'information aux interfaces, notamment à cause des artéfacts de sur-correction. Par ailleurs, on constate que l'interface F1 - Roche est davantage impactée par ces artéfacts que l'interface F2 - Roche. Cette différence peut s'expliquer par les propriétés physiques des deux fluides, en particulier leur contraste respectif vis-à-vis de la matrice rocheuse et leur comportement sous traitement par filtre de Paganin.

Afin de quantifier l'impact de l'algorithme PagoPag et d'évaluer ses différentes étapes ainsi que son utilité, j'ai utilisé un jeu de données fourni par le groupe RockNMIx. J'ai ensuite sélectionné une slice sur laquelle nous avons appliqué un masque pour segmenter la roche et les fluides (Annexe 15 : Slice originale reconstruite avec un Delta/Beta de 150) (Annexe 16 : Masque de la roche pour réaliser l'étape de réduction de nombre de phases de l'échantillon).

Nous avons effectué plusieurs reconstructions en faisant varier les valeurs de delta/beta pour la seconde reconstruction, afin d'observer l'évolution de la netteté de l'interface ainsi que la présence des franges de Fresnel. Un problème est toutefois survenu dans le code : normalement, le masque devait permettre de retirer la roche afin d'étudier les franges du côté fluide. Or, en raison d'une erreur dans la binarisation du masque, c'est le fluide qui a été supprimé, ce qui conduit à analyser les franges du côté roche. Cette inversion n'empêche cependant pas de mettre en évidence l'impact du delta/beta et d'en suivre l'évolution. Voici deux exemples en annexes (Annexes 17.1 et 17.2 : Slice résultant de l'algorithme pagopag avec un Delta/Beta pour la seconde reconstruction de 50/2000).

Pour quantifier les franges, il n'est plus possible d'utiliser la métrique « Ratio », car du côté fluide, aucune information n'est disponible en raison du masquage. Nous ne disposons donc que d'un seul côté du profil. J'ai donc choisi de réutiliser la même métrique que celle employée pour l'analyse manuelle avec Fiji, à savoir : Maximum – (moyenne des 20 % de la fin du profil). Les résultats obtenus sont présentés ci-dessous :

FIGURE 9 – Graphique "Métrique" en fonction du δ/β pour la deuxième reconstruction dans l'algorithme pagopag (La première reconstruction a été faite avec un δ/β de 150).

6 Discussion des résultats

Revenons à l'hypothèse initiale, fondée sur l'analyse spectrale et sur l'importance du K-edge de l'iode pour déterminer les concentrations dans les fluides. Les analyses étaient donc principalement effectuées dans une plage d'énergie comprise entre 30 et 40 keV, ce qui correspond à une zone saturée en artéfacts. Cette situation empêche une analyse fiable des fluides et de leurs concentrations, ainsi qu'une compréhension correcte de l'écoulement fluide chaotique stationnaire, ce qui est le but principal du projet RockNMix.

Nous avons démontré que cette plage d'énergie est loin d'être optimale. Il serait nécessaire d'augmenter l'énergie utilisée et de réaliser de nouveaux tests en affinant la gamme d'analyse, par pas de 10 keV, afin d'optimiser les graphiques et de déterminer plus précisément l'énergie la plus adaptée à l'analyse. Par ailleurs, la distance entre l'échantillon et le détecteur joue un rôle crucial : nous avons observé que l'augmentation de cette distance, jusqu'à atteindre la limite du near-field, améliore la qualité de l'image en réduisant les artéfacts.

Le type de reconstruction simple utilisant le filtre de Paganin pour obtenir une approximation de la récupération de phase n'est pas adapté à notre échantillon. En effet, le ratio δ/β est spécifique à chaque interface, ce qui limite l'efficacité de ce filtre aux systèmes biphasés linéaires, c'est-à-dire présentant une seule valeur de δ/β . Or, notre échantillon présente une structure plus complexe, avec au moins trois phases distinctes. Cette complexité empêche une application correcte du filtre de Paganin, entraînant l'apparition d'un grand nombre d'artéfacts dans les images reconstruites.

C'est pourquoi l'utilisation du code de reconstruction avancée PaGoPag est essentielle pour réduire les artéfacts liés à la structure. Ce code transforme un échantillon triphasique, comme le nôtre, en un système biphasique. Cela autorise l'emploi de deux rapports distincts δ/β , conduisant à un volume reconstruit présentant à la fois une interface plus précise entre les deux fluides et des variations de concentration mieux définies pour l'analyse quantitative. D'après les résultats obtenus, nous avons toutefois constaté une erreur dans le code, ayant conduit à analyser la phase rocheuse plutôt que la phase fluide. Malgré cette limite, l'efficacité de PaGoPag pour améliorer la netteté des interfaces et renforcer le contraste reste démontrée. En revanche, le choix du ratio δ/β lors de la seconde reconstruction demeure un paramètre critique, comme le montre nos résultats.

Ces méthodes de reconstruction, comme le filtre de Paganin ou PaGoPag, reposent sur une approximation de la récupération de phase, susceptible d'induire divers artéfacts. Il semble donc essentiel d'explorer d'autres approches, telles que la CDI (Coherent Diffraction Imaging), les méthodes itératives ou la CFT (Complex Fourier Transform). Par exemple, une acquisition pourrait être réalisée en plaçant l'échantillon à une position fixe tout en utilisant plusieurs détecteurs à différentes distances. Ces mesures multiples permettraient théoriquement de récupérer l'information de phase exacte via des équations complexes, réduisant, voire éliminant, les artéfacts de reconstruction. Cependant, les temps d'accès aux lignes de lumière étant limités, la mise en place d'un tel dispositif reste contraignante et chronophage. Un compromis doit donc être trouvé entre qualité des reconstructions et contraintes expérimentales.

7 Conclusion

L'étude des écoulements multiphasiques dans les milieux poreux est au cœur de nombreuses problématiques en géosciences, en ingénierie des réservoirs ou en science de l'environnement. Ces phénomènes, gouvernés par des interactions complexes entre capillarité, mouillabilité, géométrie des pores et dynamique interfaciale, nécessitent des outils d'observation capables d'accéder à l'échelle du pore avec une résolution suffisante pour distinguer les différentes phases.

La tomographie à rayons X s'est imposée ces dernières décennies comme un outil incontournable pour explorer ces systèmes de manière non destructive et tridimensionnelle. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'imager des systèmes triphasiques, l'exercice devient particulièrement délicat : les contrastes de densité entre fluides sont souvent faibles, et les artefacts d'imagerie (diffraction, halos, effets de bord) viennent perturber la localisation précise des interfaces. Ces limitations compromettent non seulement la qualité visuelle des images, mais surtout la fiabilité des analyses quantitatives telles que la segmentation, le calcul de saturation ou la caractérisation des connectivités.

Dans ce contexte, ce travail s'est focalisé sur l'optimisation des conditions d'imagerie afin d'améliorer la qualité des reconstructions tomographiques d'échantillons triphasiques. L'approche initiale, fondée sur une imagerie spectrale au K-edge de l'iode, s'est révélée insuffisante en raison des artefacts induits à haute absorption. En réponse, des ajustements de paramètres expérimentaux (énergie du faisceau, distance échantillon-détecteur) ont permis de renforcer le contraste de phase, tout en réduisant les effets parasites. Parallèlement, l'intégration d'algorithmes de filtrage adaptés, tels que Paganin et PaGoPag, a permis une correction plus fine des distorsions tout en préservant les détails structuraux essentiels à l'analyse.

Au-delà de l'amélioration visuelle, ces optimisations répondent à un enjeu fondamental : produire des jeux de données fiables pour modéliser les écoulements à l'échelle du pore. En effet, les modèles numériques s'appuient sur des géométries réalistes extraites des images tomographiques. Toute incertitude liée à des artefacts peut se traduire par une mauvaise estimation des propriétés hydrauliques (perméabilité, capillarité, seuil d'invasion, etc.), et biaiser l'interprétation physique.

Ce travail constitue donc une étape structurante pour le projet RockNMix. Il ne s'agit pas uniquement d'une amélioration technique, mais bien d'un levier méthodologique pour fiabiliser l'ensemble de la chaîne d'observation et de modélisation des écoulements multiphasiques. En poursuivant cette démarche sur des échantillons dynamiques ou en flux continu, il sera possible d'aller vers une meilleure compréhension des régimes d'écoulement stationnaires chaotiques ou intermittents, encore mal décrits aujourd'hui.

Enfin, ce stage m'a permis d'acquérir une double expertise, expérimentale et numérique, dans un contexte de recherche interdisciplinaire. Il ouvre la voie à une poursuite en Master 2 centrée sur l'optimisation des reconstructions et l'étude quantitative des mécanismes d'écoulement, avec pour objectif de contribuer à une modélisation plus fidèle des systèmes naturels complexes.

Bibliographie

Références

- [1] Paganin, D. (2006). *Coherent X-Ray Optics*. Oxford University Press.
- [2] Paganin, D., Mayo, S. C., Gureyev, T. E., Miller, P. R., & Wilkins, S. W. (2002). Simultaneous phase and amplitude extraction from a single defocused image of a homogeneous object. *Journal of Microscopy*, 206(1), 33–40. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2818.2002.01010.x>
- [3] Cloetens, P., Ludwig, W., Baruchel, J., Van Dyck, D., Van Landuyt, J., Guigay, J. P., & Schlenker, M. (1999). Holotomography : Quantitative phase tomography with micrometer resolution using hard synchrotron radiation x rays. *Applied Physics Letters*, 75(19), 2912–2914. <https://doi.org/10.1063/1.125225>
- [4] Wilkins, S. W., Gureyev, T. E., Gao, D., Pogany, A., & Stevenson, A. W. (1996). Phase-contrast imaging using polychromatic hard X-rays. *Nature*, 384(6607), 335–338. <https://doi.org/10.1038/384335a0>
- [5] Gureyev, T. E., Mayo, S. C., Myers, D. E., Nesterets, Y. I., Pogany, A., Stevenson, A. W., & Wilkins, S. W. (2008). Quantitative in-line phase-contrast imaging with multienergy X-rays. *Physical Review A*, 77(5), 053815. <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.77.053815>

Annexes

Table des figures

1	Schéma simplifié d'un synchrotron. (1) Linac (accélérateur linéaire) : première étape d'accélération des électrons. (2) Booster : les électrons y sont accélérés à haute énergie. (3) Anneau de stockage : les électrons circulent en boucle et émettent un rayonnement synchrotron à chaque déviation. (4) Lignes de lumière : le rayonnement est extrait et guidé vers les stations expérimentales.	4
2	Étapes du processus tomographique : objet original (gauche), sinogramme (centre), reconstruction (droite).	5
3	Slice tomographique d'un échantillon de grès de Bentheimer saturé avec deux fluides : un iodé et l'autre non.	6
4	Distance de Fresnel (nearfield) en fonction de l'énergie et de la taille des pixels.	7
5	Exemple de profil d'intensité mesuré avec Fiji à l'interface fluide-roche. A gauche une distance échantillon - détecteur de 40 mm et à droite une distance de 270mm. Une énergie de 40 keV. (Orange : Fluide, Bleu : Artéfact de transition de phase, Vert : Roche)	10
6	Graphique énergie / distance échantillon-détecteur représentant la valeur moyenne de "Delta" mesurée en fonction des conditions expérimentales. . .	10
7	Graphique énergie / distance échantillon-détecteur représentant la valeur de "Ratio" en fonction des conditions expérimentales.	12
8	Graphique "Ratio" en fonction du paramètre δ/β pour les deux fluides . .	15
9	Graphique "Métrique" en fonction du δ/β pour la deuxième reconstruction dans l'algorithme pagopag (La première reconstruction a été faite avec un δ/β de 150).	16
10	Annexe 1 : Tableau regroupant plusieurs valeurs de taille de pixel et de champ proche en fonction de la taille du détecteur (FOV = 0.01m / E = 200 keV)	22
11	Annexe 2 : Format des échantillons réalisés pour la série avec le Bentheimer	22
12	Annexe 3 : Interpolation de μ/ρ de l'iode entre 20 et 150 keV d'après les données NIST.	23
13	Annexe 4 : Configurations réalisées pour la série avec le Bentheimer	24
14	Annexe 5.1 : Slices choisis pour mon analyse manuelle, avec des inclusions de Fluide 1	25
15	Annexe 5.2 : Slices choisis pour mon analyse manuelle, avec des inclusions de Fluide 2	26
16	Annexe 6.1 : Tableau des données d'analyse manuelle Fiji pour Fluide 1 (Iodé). Pic = Intensité maximale, Moyenne phase = Moyenne des 20% de la fin ce qui correspond à la phase rocheuse dans notre profil et Delta = Pic - Moyenne phase.	27
17	Annexe 6.2 : Tableau des données d'analyse manuelle Fiji pour Fluide 2 . .	27
18	Annexe 7 : Image d'origine (zone d'intérêt sélectionnée) : Gris foncé = Air / Gris = Liquide / Gris clair = Grains	28

19	Annexe 8 : Carte de segmentation des phases : air / fluide / grains)	28
20	Annexe 9 : Profils d'intensité valides extraits aux interfaces fluide : grains .	29
21	Annexe 10 : Profils extraits validés	29
22	Annexe 11 : Différence de présence d'artéfact entre Fluide 1 et Fluide 2 . .	30
23	Annexe 12 : "Workflow" utilisé pour mes reconstructions	30
24	Annexe 13 : Slices utilisées pour mon analyse de l'impact du ratio δ/β sur la présence d'artéfact de changement de phase	31
25	Annexe 14 : Enchaînement des étapes de la technique de reconstruction PagOPag	32
26	Annexe 15 : Slice originale reconstruite avec un Delta/Beta de 150	33
27	Annexe 16 : Masque de la roche pour réaliser l'étape de réduction de nombre de phases de l'échantillon	33
28	Annexe 17.1 : Slice résultant de l'algorithme pagopag avec un Delta/Beta pour la seconde reconstruction de 50	34
29	Annexe 17.2 : Slice résultant de l'algorithme pagopag avec un Delta/Beta pour la seconde reconstruction de 2000	34

Liste des équations

1	Loi d'atténuation exponentielle, Beer-Lambert	5
2	Définition de la taille du pixel	7
3	Formule de la distance de Fresnel	7
4	Relation entre la longueur d'onde, l'énergie et les constantes h et c	7
5	Formule de l'indice de réfraction complexe des matériaux	13
6	Formule du filtre de Paganin	14

Tableau des constantes physiques

Symbole	Grandeur	Valeur et unité
h	Constante de Planck	6.626×10^{-34} J · s
c	Célérité de la lumière	2.998×10^8 m/s

TABLE 2 – Constantes physiques utilisées dans ce rapport

Tableau des grandeurs variables

Symbole	Unité
Pixel Size	m (mètre)
FOV	m (mètre)
Taille détecteur	nombre de pixels
a	m (mètre)
λ	m (mètre)
E	J (joule)

TABLE 3 – Grandeurs variables utilisées dans ce rapport (unités sans valeur fixe)

Figures Annexes

Detector size	Pixel Size (m)	Near field (m)
2016	4.960317E-06	1.587606E+01
2056	4.863813E-06	1.526432E+01
5056	1.977848E-06	2.524117E+00
9606.4	1.040973E-06	6.992015E-01

FIGURE 10 – Annexe 1 : Tableau regroupant plusieurs valeurs de taille de pixel et de champ proche en fonction de la taille du détecteur (FOV = 0.01m / E = 200 keV)

FIGURE 11 – Annexe 2 : Format des échantillons réalisés pour la série avec le Bentheimer

FIGURE 12 – Annexe 3 : Interpolation de μ/ρ de l'iode entre 20 et 150 keV d'après les données NIST.

FIGURE 13 – Annexe 4 : Configurations réalisées pour la série avec le Bentheimer

FIGURE 14 – Annexe 5.1 : Slices choisis pour mon analyse manuelle, avec des inclusions de Fluide 1

FIGURE 15 – Annexe 5.2 : Slices choisis pour mon analyse manuelle, avec des inclusions de Fluide 2

FIGURE 16 – Annexe 6.1 : Tableau des données d'analyse manuelle Fiji pour Fluide 1 (Iodé). Pic = Intensité maximale, Moyenne phase = Moyenne des 20% de la fin ce qui correspond à la phase rocheuse dans notre profil et Delta = Pic - Moyenne phase.

FIGURE 17 – Annexe 6.2 : Tableau des données d'analyse manuelle Fiji pour Fluide 2

FIGURE 18 – Annexe 7 : Image d'origine (zone d'intérêt sélectionnée) : Gris foncé = Air / Gris = Liquide / Gris clair = Grains

FIGURE 19 – Annexe 8 : Carte de segmentation des phases : air / fluide / grains)

FIGURE 20 – Annexe 9 : Profils d'intensité valides extraits aux interfaces fluide : grains

FIGURE 21 – Annexe 10 : Profils extraits validés

FIGURE 22 – Annexe 11 : Différence de présence d'artéfact entre Fluide 1 et Fluide 2

FIGURE 23 – Annexe 12 : "Workflow" utilisé pour mes reconstructions

FIGURE 24 – Annexe 13 : Slices utilisées pour mon analyse de l'impact du ratio δ/β sur la présence d'artéfact de changement de phase

FIGURE 25 – Annexe 14 : Enchaînement des étapes de la technique de reconstruction PagOPag

FIGURE 26 – Annexe 15 : Slice originale reconstruite avec un Delta/Beta de 150

FIGURE 27 – Annexe 16 : Masque de la roche pour réaliser l'étape de réduction de nombre de phases de l'échantillon

FIGURE 28 – Annexe 17.1 : Slice résultant de l'algorithme pagopag avec un Delta/Beta pour la seconde reconstruction de 50

FIGURE 29 – Annexe 17.2 : Slice résultant de l'algorithme pagopag avec un Delta/Beta pour la seconde reconstruction de 2000

Codes

Le code Python complet utilisé pour le traitement automatique des images et l'extraction des profils d'intensité est fourni ci-dessous.

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from skimage import io
from skimage.morphology import binary_opening, binary_closing, disk
from skimage.measure import profile_line
import matplotlib.cm as cm
import seaborn as sns
from matplotlib.widgets import RectangleSelector
from skimage.filters import threshold_multiotsu

# --- 1. Charger l image TIFF (originale) ---
image_path = "C:/Cours/M1 SOAC/Stage ESRF/DATA/B_F1_40keV_270mm.
tiff"
image = io.imread(image_path, as_gray=True)

print("Image chargée depuis :", image_path)
print(f"Dimensions de l'image : {image.shape}")

# --- 2. Interface de selection de zone d interet (ROI) ---
print("Etape 2 : Selection de la zone d intrt (ROI)")
print(" Utilise ta souris pour selectionner une zone, puis ferme la
fenetre.")

coords_roi = []

def onselect(eclick, erelease):
    x1, y1 = int(eclick.xdata), int(eclick.ydata)
    x2, y2 = int(erelease.xdata), int(erelease.ydata)
    coords_roi.extend([x1, y1, x2, y2])

fig, ax = plt.subplots()
ax.imshow(image, cmap='gray')
ax.set_title("S lectionne une zone avec la souris, puis ferme la
fen tre")
toggle_selector = RectangleSelector(ax, onselect, useblit=True,
button=[1], minspanx=5, minspany=5)
plt.show()

while not coords_roi:
    plt.pause(0.1)

x1, y1, x2, y2 = coords_roi
x_min, x_max = min(x1, x2), max(x1, x2)
y_min, y_max = min(y1, y2), max(y1, y2)
image_crop = image[y_min:y_max, x_min:x_max]
```

```
print(f" Zone s lectionn e : x=[{x_min}, {x_max}], y=[{y_min}, {y_max}]" )
print(f" Dimensions de la zone : {image_crop.shape}")

# --- 3. Lissage ---
print(" Etape 3 : Lissage de l image (flou gaussien)")
image_blur = cv2.GaussianBlur(image_crop, (3, 3), sigmaX=1)

# --- 4. Histogramme ---
print("Etape 4 : Affichage de l histogramme des intensites")
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.hist(image_blur.ravel(), bins=256, range=(5000,30000 ), color='gray')
plt.title("Distribution des intensit s (zone s lectionn e)")
plt.xlabel("Valeur d'intensit ")
plt.ylabel("Nombre de pixels")
plt.grid(True)
plt.show()

# --- 5. Segmentation automatique ---
print("Etape 5 : Segmentation automatique (Otsu multi-seuil)")
image_blur_int = image_blur.astype(np.uint16)
thresholds = threshold_multiotsu(image_blur_int, classes=3)
thresh_air, thresh_matrice = thresholds
print(f"Seuils Otsu : air {thresh_air}, {thresh_air} < fluide
{thresh_matrice}, grains > {thresh_matrice}")

seg = np.zeros_like(image_blur, dtype=np.uint8)
seg[image_blur <= thresh_air] = 0
seg[(image_blur > thresh_air) & (image_blur <= thresh_matrice)] = 1
seg[image_blur > thresh_matrice] = 2

# Nettoyage
selem = disk(1)
seg_clean = np.zeros_like(seg)
for i in range(3):
    mask = seg == i
    mask = binary_closing(binary_opening(mask, selem), selem)
    seg_clean[mask] = i

# --- 6. D tectio n interfaces fluide <-> grains ---
print("Etape 6 : Detection des interfaces fluide <-> grains")
contours = (seg_clean == 2) & (
    (np.roll(seg_clean, 1, axis=0) == 1) |
    (np.roll(seg_clean, -1, axis=0) == 1) |
    (np.roll(seg_clean, 1, axis=1) == 1) |
    (np.roll(seg_clean, -1, axis=1) == 1)
)
coords = np.column_stack(np.where(contours))
```

```
# --- 7. Extraction des profils ---
print("Etape 7 : Extraction des profils d intensite
      perpendiculaires")
saut_valeurs = []
moy_grains = []
profils_exemples = []
coord_valides = []

profile_length = 10
grad_y, grad_x = np.gradient(seg_clean)

nb_profils_total = 0
nb_profils_valides = 0

seuil_min = thresh_matrice / 6
seuil_max = thresh_matrice / 2.5

for y, x in coords:
    try:
        normal_x, normal_y = grad_x[y, x], grad_y[y, x]
        norm = np.sqrt(normal_x**2 + normal_y**2)
        if norm < 1e-3:
            continue
        normal_x, normal_y = normal_x / norm, normal_y / norm

        x1 = int(x - profile_length * normal_x)
        y1 = int(y - profile_length * normal_y)
        x2 = int(x + profile_length * normal_x)
        y2 = int(y + profile_length * normal_y)

        prof = profile_line(image_blur, (y1, x1), (y2, x2), mode='
            reflect')
        nb_profils_total += 1

        delta = np.max(prof) - np.min(prof)
        if delta < seuil_min or delta > seuil_max:
            continue
        if prof[0] > prof[-1]:
            continue

        moyenne_apres = np.mean(prof[len(prof)//2+1:])
        saut_valeurs.append(delta)
        moy_grains.append(moyenne_apres)

        profils_exemples.append(prof)
        coord_valides.append((y, x))

    nb_profils_valides += 1
```

```
except:
    continue

# --- 8. Affichage console ---
print(f"Profils extraits : {nb_profils_total}")
print(f"Profils valides : {nb_profils_valides}")

# --- 9. Affichage des profils sur 1 image (image segmentee
supprimee) ---
print("Etape 9 : Trace des profils valides")
image_norm = (image_blur - np.min(image_blur)) / (np.max(image_blur)
    - np.min(image_blur))
image_uint8 = (image_norm * 255).astype(np.uint8)
image_rgb = cv2.cvtColor(image_uint8, cv2.COLOR_GRAY2BGR)
colors = cm.jet(np.linspace(0, 1, len(profils_exemples))[:, :3] *
    255

for i, (y, x) in enumerate(coord_valides):
    normal_x, normal_y = grad_x[y, x], grad_y[y, x]
    norm = np.sqrt(normal_x**2 + normal_y**2)
    if norm == 0:
        continue
    normal_x /= norm
    normal_y /= norm

    x1 = int(x - profile_length * normal_x)
    y1 = int(y - profile_length * normal_y)
    x2 = int(x + profile_length * normal_x)
    y2 = int(y + profile_length * normal_y)

    color = tuple(map(int, colors[i]))
    cv2.line(image_rgb, (x1, y1), (x2, y2), color, thickness=1)

plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.imshow(image_rgb)
plt.title("Profils valides")
plt.axis('off')
plt.tight_layout()
plt.show()

# --- 10. Profils conservés ---
print("Etape 10 : Affichage de tous les profils valides")
plt.figure(figsize=(16, 9))
for profil in profils_exemples:
    plt.plot(profil)
plt.title("Profils d'intensité (fluide grains)")
plt.xlabel("Distance (pixels)")
plt.ylabel("Valeur de gris")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
```

```
plt.show()

# --- 11. Analyse simplifiée des profils d'intensité ---
print("Étape 11 : Analyse simplifiée des profils")

delta_max_debut = []
delta_fin_debut = []
ratios = []

for profil in profils_exemples:
    profil = np.array(profil)
    L = len(profil)

    debut = profil[:int(0.2 * L)]
    fin = profil[-int(0.2 * L):]

    moy_debut = np.mean(debut)
    moy_fin = np.mean(fin)
    valeur_max = np.max(profil)

    delta1 = valeur_max - moy_debut
    delta2 = moy_fin - moy_debut
    ratio = delta1 / delta2 if abs(delta2) > 1e-5 else np.nan

    delta_max_debut.append(delta1)
    delta_fin_debut.append(delta2)
    ratios.append(ratio)

# --- 12. Affichage des distributions ---
plt.figure(figsize=(15, 5))

plt.subplot(1, 3, 1)
sns.histplot(delta_max_debut, kde=True, color="blue", bins=30)
plt.title("Max - Moyenne debut (20%)")
plt.xlabel("max - debut")
plt.ylabel("Nombre de profils")

plt.subplot(1, 3, 2)
sns.histplot(delta_fin_debut, kde=True, color="green", bins=30)
plt.title("Moyenne fin (20%) - d but")
plt.xlabel("fin - d but")
plt.ylabel("Nombre de profils")

plt.subplot(1, 3, 3)
sns.histplot([r for r in ratios if not np.isnan(r)], kde=True,
             color="purple", bins=300)
plt.title("Ratio (max-debut / fin-debut)")
plt.xlabel("Ratio")
plt.ylabel("Nombre de profils")
plt.xlim(0, 5)
```

```
plt.tight_layout()
plt.show()

# --- 13. Resume statistique ---
def print_stats(name, values):
    values = [v for v in values if not np.isnan(v)]
    if not values:
        print(f"{name} : aucune donnee valide.")
        return
    mean = np.mean(values)
    median = np.median(values)
    std = np.std(values)
    print(f"{name:<40} Moyenne : {mean:.4f} | Mediane : {
        median:.4f} | Ecart-type : {std:.4f}")

print("Resume statistique simplifie :\n" + "-" * 60)
print_stats("Max - Moyenne d but (20%)", delta_max_debut)
print_stats("Moyenne fin (20%) - Moyenne debut (20%)",
    delta_fin_debut)
print_stats("Ratio (max-debut / fin-d but)", ratios)

# --- 14. Affichage de la carte de segmentation coloree ---
print("Etape 14 : Affichage de la carte de segmentation")

# Creation d une colormap personnalisée : air = bleu, fluide =
    vert, grains = rouge
from matplotlib.colors import ListedColormap

colors_seg = ListedColormap([
    (0.2, 0.4, 1.0), # Air      bleu
    (0.0, 0.8, 0.2), # Fluide   vert
    (1.0, 0.0, 0.0) # Grains   rouge
])

plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.imshow(seg_clean, cmap=colors_seg, interpolation='nearest')
cbar = plt.colorbar(ticks=[0, 1, 2])
cbar.ax.set_yticklabels(['Air', 'Fluide', 'Grains'])
plt.title("Carte de segmentation : air / fluide / grains")
plt.axis('off')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Listing 1 – Script Python d'analyse automatique